

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Andrea López Arévalo, Nayeli Toapanta y
Paulina Guarderas (PhD)**

Módulo 4.6: QField para QGIS (Online)

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2025

Una breve introducción la aplicación QField

A lo largo de este taller le enseñaremos cómo utilizar la aplicación QField para QGIS de manera fácil y eficiente. QField es la aplicación líder para el trabajo de campo incluyendo la recopilación y la gestión de datos geoespaciales de manera ágil y productiva en ubicaciones remotas a gran y pequeña escala.

Módulo 4.6: QField para QGIS

Objetivo y resultado del aprendizaje

En este módulo vamos a dar una introducción de la plataforma QField, su interfaz y como usarla de manera Online para generar información relacionada al registro de registrar árboles y medidas en el campo con diferentes variables dasométricas y de identificación taxonómica. Las cuales serán posteriormente visualizadas en la aplicación de QField.

Al finalizar esta práctica el estudiante estará en capacidad de instalar el programa en su teléfono, identificar correctamente los elementos y conocer su funcionalidad, además será capaz de recopilar datos en campo sobre fauna, flora y biodiversidad en general en la aplicación para luego transferirlos a QGIS.

Lección 4.6.1. Instalación de la aplicación QField en su celular

El programa QField es interoperable, es decir se puede utilizar en distintos sistemas operativos: Android y iOS. Las opciones de instalación se encuentran disponibles en la Play Store (Android) o Apple Store (iOS).

Permita que la aplicación tenga acceso al almacenamiento.

Recursos:

- Capa ráster mundial "Google Satellite"

- Dispositivo móvil con la app QField.

Lección 4.6.2. Añadir las capas vectoriales y ráster.

Instalar el complemento “QField Sync”

1. Abra el programa QGIS y busque la pestaña complementos, administrar e instalar complementos.

2. Busque la herramienta QField e instálelo y/o seleccione su casilla para que se active el complemento.

Añadir la capa “Google Satellite”

1. Busque la pestaña de “Navegador” a la izquierda de su interfaz y active XYZ Tiles. Añada la capa de “Google Satellite” haciendo doble click izquierdo.

2. Una vez añadida la capa a QGIS, haga zoom con la herramienta [Acercar Zoom] en el Ecuador hasta encontrar el parque “Itchimbia”.

- Haga un acercamiento a la zona contigua al ECU 911.

Corte de la capa ráster.

- Una vez ubicada la zona de interés. Diríjase a la barra “Caja de Herramientas y Procesos”, busque la opción “Herramientas Ráster” y haga click en “Generar teselas XYZ (MBTiles)”.

- En le apartado “Extensión” seleccione la opción “Use Current Map Canvas Extent”.

- Llene los demás campos como indicado en la siguiente captura.

Zoom mínimo: 3

Zoom máximo: 18

DPI: 300

Color de fondo [opcional]:

Habilitar antialiasing

Formato de tesela: JPG

Calidad (solo JPG): 85

Tamaño de metatesela: 4

- En el campo “Salida” guarde a archivo con el nombre “Itchimbia_Area” en la carpeta específicamente creada para el proyecto y haga click en ejecutar. Una vez obtenida la capa, arrástrela desde la carpeta hacia QGIS.

- Asegúrese de eliminar la capa no cortada de Google Satellite para evitar conflictos con QField.

Añadir la capa vectorial polígono

- Siguiendo el procedimiento de la Guía “Módulo 4. 5: Digitalización topológica vectorial”. Dibuje un polígono delimitando el área de estudio, asegúrese de guardar la capa en una carpeta específica para esta práctica.

Nueva capa de archivo shape

Nombre de archivo: C:\Users\andre\Downloads\Practicas\Itchimbia_24\ITCHIMBIA.shp

Codificación de archivo: UTF-8

Tipo de geometría: Polígono

Dimensiones adicionales: Nada (selected), Z (+ M values), Valores M

EPSG:4326 - WGS 84

Nuevo campo

Nombre: AREA

Tipo: abc Texto (cadena)

Longitud: 80 Precisión:

Lista de campos

Nombre	Tipo	Longitud	Precisión
id	Integer	10	

Añadir la capa vectorial puntos

1. Utilizando el mismo proceso anterior, cree una nueva capa shape para los objetos a estudiar, tome en cuenta que la geometría de esta capa debe ser con puntos y añada los campos: Num_Arbol, Parcela, Especie (30 caracteres), Altura (m), DAP (cm) y nombre común (30 caracteres). En la lista de campos como se demuestra a continuación. Guarde la capa en la carpeta del proyecto.

Nombre de archivo: ARBOLES.shp

Codificación de archivo: UTF-8

Tipo de geometría: Punto

Dimensiones adicionales: Nada Z (

EPSG:4326 - WGS 84

Nuevo campo

Nombre:

Tipo: 1.2 Decimal (doble)

Longitud: Precisión:

Lista de campos

Nombre	Tipo	Longitud	Precisión
id	Integer	10	
NUM_ARBOL	Integer	10	
PARCELA	Integer	10	
ESPECIE	String	10	
ALTURA	Real	10	6
DAP	Real	10	6

*Añada también otro campo para registrar el nombre común

- Utilizando la guía “Módulo 3: Visualización – Generación de mapas de salida” cambie la simbología de los puntos a un color más visible y con tamaño 3.

- En la pestaña “Etiquetas”, seleccione la opción “Etiquetas sencillas” y en el campo “Valor” seleccione “NUM_ARBOL”.

Guardar el proyecto

- Guarde el proyecto de QGIS en la pestaña “Proyecto” y “Guardar como...”. Seleccione como directorio la carpeta donde guardó las capas anteriores.

Lección 4.6.3. Qfield Cloud.

Conectarse a QField Cloud

- Diríjase a la pestaña superior de “Complementos”, busque “QFieldSync” y haga click en la opción “Descripción General de los proyectos de QFieldCloud”.

2. En la ventana desplegada, haga click en la opción “Registrar una cuenta” y llene los campos necesarios en la pestaña del navegador y confirme su registro con su correo electrónico.

3. Una vez registrado, acceda a su cuenta de QField Cloud en la pestaña abierta en QGIS. En caso de que se abra una nueva pestaña emergente, repita su contraseña.

4. Diríjase a la esquina inferior izquierda de la ventana “Resumen proyectos de QFieldCloud”

y dé click en el ícono “Crear proyecto nuevo” y en la siguiente ventana escoja la opción “Convertir el proyecto abierto actualmente a proyecto en la Nube” y de click en Siguiente.

Saludos [amlopeza](#).

No tiene ningún proyecto, cree el primero haciendo clic en el botón de la barra inferior.

Elija cómo crear un proyecto nuevo

Convertir el proyecto abierto actualmente a proyecto en la nube (recomendado)
Se crea un proyecto compatible con QFieldCloud a partir del proyecto de QGIS abierto actualmente. Para hacer esto, los conjuntos de datos se copiarán en un directorio de exportación que actuará como su espejo local. Los datos vectoriales se convertirán al formato geopackage para facilitar la sincronización de datos desde distintos dispositivos mientras que otros tipos de conjuntos de datos se copiarán a la nueva localización del proyecto.

Crear un nuevo proyecto de QFieldCloud vacío
Se creará un proyecto de QFieldCloud vacío. Deberá mover todos los archivos relacionados con el proyecto al directorio local seleccionado, con el archivo del proyecto como raíz. Los archivos del proyecto solo se subirán cuando se pulse el botón de sincronización. Asegúrese de que el directorio seleccionado contiene un solo archivo de proyecto de QGIS.

Cancelar Siguiente

5. Llene los detalles del proyecto con un nombre, una descripción corta y el directorio donde quiere que se guarde el proyecto. De Click en “Crear”.

Detalles del proyecto

Nombre:

Descripción:

Propietario:

Configuración de proyecto local

Directorio local:

6. Una vez creado su proyecto, se podrá visualizar en la lista de proyectos de QFieldCloud.

	Nombre	Propietario
1	Itchimbia_2024	amlopeza

Lección 4.6.4. QField en dispositivo móvil.

Abrir el proyecto en QField

1. En su dispositivo móvil con conexión a internet, abra la aplicación de QField y diríjase a “QFieldCloud projects”.

2. Llene las credenciales creadas con anterioridad y de click en "Sign in"

3. Una vez ingresado, se visualizar las opciones de proyectos, entre ellos estará el proyecto creado anteriormente, haga click en el y espere a que se descargue.

4. Una vez descargado, haga click en el proyecto y podrá visualizar las capas creadas en QGIS.

Editar capas en QField

1. Para editar las capas creadas en QField nos dirigimos a la parte superior izquierda, al ícono

. Al hacer click, se podrán visualizar las 3 capas que exportamos.

2. Para registrar la localización del árbol primer árbol a ser medido, diríjase al ícono de lápiz

para comenzar la edición y vaya hacia atrás con la flecha ubicada al extremo superior izquierdo.

3. Haga click en el ícono en la esquina inferior derecha y de permiso a QField para usar su ubicación.

- Una vez ubicado, haga click en el ícono ubicado en la esquina inferior derecha para comenzar el registro. Para cada registro, active la opción de “Location” para que el punto se dirija a su ubicación.
- Llene los campos con los datos recolectados en campo y haga click en el visto para guardar los puntos en la capa. En caso de no tener clara la especie, use solamente el nombre común o la aplicación “iNaturalist” para averiguarlo.

- Registre todos los datos deseados en la aplicación de QField, haga click en el ícono donde se abrirán las capas y finalice los cambios activando el ícono .
- Para guardar los cambios en la nube, vaya al ícono y en la ventana emergente de click en la opción “Push changes”.

Lección 4.6.5. Exportar los cambios a QGIS.

Editar capas en QField

1. En su computadora, abra el programa de QGIS, diríjase a la pestaña “Complementos”, busque “QFieldSync” y haga click en la opción “Descripción General de los proyectos de QFieldCloud”.

2. Haga click en el proyecto que creó y diríjase al ícono . En la ventana emergente, asegurese de que la opción de descarga tenga un visto y haga click en la opción “Realizar acciones”.

3. Una vez descargadas las capas con modificaciones, acepte reabrir el proyecto y de click en “Aceptar”. Guarde el proyecto con las capas modificadas con los datos recolectados en campo.

Lección 4.6.6. Hacer el proyecto público para Qfield.

Para hacer público en QFieldCloud

1. Una vez guardado el proyecto con los pasos anteriores, en su computadora, ingrese a la plataforma web de **QFieldCloud** e inicie sesión con su cuenta creada anteriormente.

2. En la plataforma web de QFieldCloud, díjase a “Mis proyectos” y seleccione su proyecto creado.

3. Haga clic en "Configuraciones", luego busque y seleccione la opción "Es público". Asegúrese de que aparezca una marca de verificación y, finalmente, presione "Guardar" para aplicar los cambios.

- Descripción general
- Archivos
- Cambios
- Colaboradores
- Empleos
- Misterios
- Configuraciones

Configuración del proyecto Guardar

¡Cuidado! Cambiar cualquier configuración de esta página podría causar problemas para ti y tus colaboradores.

Nombre *

Sólo se permiten letras, números, guiones bajos, guiones y puntos.

Descripción

Es público
Los proyectos marcados como públicos son visibles para cualquier persona (pero no pueden ser editados por ella).

Conflictos de sobrescritura
Si está habilitado, QFieldCloud sobrescribirá automáticamente los conflictos en este proyecto. Si lo deshabilita, el administrador del proyecto tendrá que resolverlos manualmente.

Tiene archivos de proyecto restringidos
Restringir las modificaciones de los archivos de proyecto QGIS/QField a los gerentes y administradores.

Versiones de archivos a conservar

- Después de guardar los cambios, regrese a la sección “Mis proyectos” y verifique que su proyecto aparezca como público (sin el ícono de candado).

Nombre ▲	Descripción	Estado
nayeeli / Itchimbia_2025	Registro de árboles en el parque Itchimbia	0 Proyecto sincronizado

Para compartirlo en app QField

- En su dispositivo móvil, acceda a la aplicación y haga clic en sección “Proyectos de QFieldCloud”. Allí encontrará el apartado “Mis proyectos”. En el proyecto que ya haya descargado, para compartirlo, pulse en la opción y luego, “Ver detalles del proyecto”.

2. Aquí se mostrará un código QR, el cual puede ser escaneado por cualquier dispositivo móvil, permitiendo así compartir su proyecto con múltiples usuarios.

3. Para escanear el código QR, el otro usuario debe dirigirse a la parte inferior de la aplicación en su dispositivo móvil y seleccionar el ícono . Desde allí podrá escanear el QR de otro usuario y así contar con el proyecto en su propio dispositivo.

Actividad Sugerida

Utilice la aplicación de QField para registrar fauna y flora en un área deseada junto con la aplicación iNaturalist para un mejor registro.

Referencias

- Morales A. 2017. Creación de mapas base para visores webmapping con QGIS (parte I). (Disponible en: <https://mappinggis.com/2017/03/creacion-de-mapas-base-para-visores-webmapping-con-qgis/>. Consultado el: 17 de diciembre del 2024)
- ProGeomatics. 2023. Connect QField Cloud to android phone and to QGIS project on PC for data collection. (Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Hf2DNveGfJk&ab_channel=ProGeomatics. Consultado el: 17 de diciembre del 2024)
- QField. 2018. QField. (Disponible en: <https://qfield.org/>. Consultado el: 17 de diciembre del 2024)
- QGIS. 2018. QField Sync. (Disponible en: <https://plugins.qgis.org/plugins/qfieldsync/>. Consultado el: 19 de noviembre del 2024)
- WISEGIS. 2021. Qfield for QGIS # QGIS Tutorial. (Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5qE22Iz6ymA&ab_channel=WISEGIS. Consultado el: 19 de noviembre del 2024)